

DOLOMIT MINERALI TADQIQOTI

¹Raximov A.X., ²Abdurayimov Z.A., ³Turimov S

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi, ^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115010>

Dolomit- mineral, kaltsiy va magniyning qo'sh karbonat tuzidir. Temir va marganetsning izomorf aralashmalari (bir necha foizgacha) xarakterlidir. Kimyoviy tarkibi Kaltsiy oksidi (CaO)-30,4%, magniy oksidi (MgO) - 21,7%, karbonat anhidrid (CO₂) - 47,9%; quyidagi jadvalda dolomit mineralining kimyoviy tarkibi keltirilgan og' %

1- jadval

Namuna	Oksidlar								
	CaO	MgO	SiO ₂	Fe ₂ O ₃ /FeO	TiO ₂	Al ₂ O ₃	MnO	K ₂ O	SO ₃
D1	45,9	28,6	14.2	1.6	0.2	8.4	0.1	1.0	-
D2	58,7	41.1	-	0.2	-	-	-	-	-
D3	70,8	28.1	0.5	0.4	0.1	0.1	-	-	-
D4	56,7	25.9	10.1	1.5	0.2	4.2	0.1	1.1	0.2

Kaltsitdan (CaCO₃) farqli o'laroq, dolomit odatda rombedrlarga ega, odatda egar shaklidagi egri yuzlari bilan. Sovuq HCl da sekin eriydi, qizdirilgan HCl da tezroq eriydi (kuchli qaynash bilan); Greynerit - pushti rangli, marganets o'z ichiga olgan dolomit navi, Italiyaning Greyner tog'idagi kashfiyot joyi nomi bilan atalgan. Gurhofian - dolomitning mikrokrustalli navi. Kobalt dolomiti (Ca,Mg,Co)CO₃ - Chexiyadagi Příbram ruda konida topilgan dolomitning kobalt navi bo'lib, taxminan 5,17% CoO ni o'z ichiga oladi. Mangandolomit (manganoan dolomiti) - 20% dan ortiq marganets aralashmasi bo'lgan marganets o'z ichiga olgan dolomit navi hisoblanadi. Plumbodolomit - qo'rg'oshin bilan boyitilgan nav bo'lib shakllanishi); gidrotermal tomirlarda topilgan; karbonatitlar; ultramafik jinslar. Dolomit qurilishda keng qo'llaniladigan tabiiy materialdir. Xususiyatlariga ko'ra, bu mineral ohaktoshga o'xshaydi, lekin undan mustahkamligi va qarshiligi bilan ajralib turadi. Tabiiy muhitda dolomit kristalli tuzilishga ega bo'lgan sarg'ish yoki oq birikma sifatida topiladi. Uning konlari har doim loy va ohaktosh qatlamlari yonida joylashgan. Ammo shakllanish uchun sho'r suv (dengiz, ko'l) talab qilinadi. Dolomit butun dunyoda uchraydi. Rossiyada dolomitning konlari va ko'rinishlari Uralning g'arbiy va sharqiy yon bag'irlarida, Volga bo'yida va Kola yarim orolida tarqalgan. Dolomit Avstriya, Angliya, Braziliya, Germaniya, Italiya, Ispaniya, Meksika, AQSh va Shveysariyada ham mavjud. Dolomit qurilishda keng qo'llaniladi; birlashtiruvchi moddalar ishlab chiqarishda; issiqlik izolyatsion materiallar; metallurgiyada refrakter material va oqim sifatida; kimyo sanoatida. Qadim zamonlardan beri quruvchilar dolomitdan foydalanganlar. Katta zinapoyalar va deraza tokchalarini bezashda ular ushbu qimmatbaho materiallarga taqlid qilishlari mumkin.

DOLOMIT JINSLARI NAMUNASINING KRISTALL KIMYOVIY XARAKTERISTIKASI

Namuna	D1	D2	D3	D4	CaMg(CO) ₂
Kristall panjaralarining fazaning tarkibi	98% dolomit a=4.806 A c=16.007A 2% kvars a= 4.917 c=5.326	100% dolomit a=4.806 A c=16.004A	100% dolomit a=4.806 A c=16.003A	98,1% dolomit a=4.806 A c=16.043A 0,5% kvars a=4,905A c=5,384 0,4% kalsit a=4,984A c=17,111	100% dolomit a=4.806 A c=16.018A
MgO/CaO nisbati	0.62	0,70	0.40	0,46	0,71
D ₁₀₄ A	2,875	2,877	2,880	2,891	2,887

Yuqordagi 2- jadvalda dolomit mineralini kimyoviy xarakteristikasi keltirilgan.

Mineral rangining xususiyatlari kulrang-oq, sarg'ish, jigarrang, kamroq yashil rang, pushti, krem, rangsiz Kimyoviy formulasi CaMg[CO₃]₂

Qo'llanilishi

Dolomitlarning va ular orqali olinadigan modda va elementlarning qo'llanilish sohalari juda keng va hozirda har qanday sohani usiz tasavvur qilish qiyin. Ulardan ayrimlari:

- sanoatda zaharli tutunlarni neytrallashtirish;
- vino ishlab chiqarishda oqartiruvchi vosita;
- qishloq xo'jaligida yerga ishlov berishda oziq sifatida;
- dorishunoslikda kislotalarni neytrallashtiruvchi, kuchsizlatiruvchi vosita sifatida (masalan oshqozon kislotasi oshishiga qarshi);
- oziq-ovqat sanoatida insonlar va hayvonlarga kalsiy va magniy asosidagi vitaminlar tayyorlashda;
- tish yuvadigan pasta tayyorlashda;
- uy tozalaydigan mahsulotlarda (soda, sovun);
- rezina plastika va qog'oz ishlab chiqarishda;
- chinni, keramika, shisha va mayolika mahsulotlari ishlab chiqarishda;
- yong'inni o'chirishda ishlatiladigan maxsus kukunlar tarkibida qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Palache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892
2. Volume II: Halides, Nitrates, Borates, Carbonates, Sulfates, Phosphates, Arsenates, Tungstates, Molybdates, Etc. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7th edition, revised and enlarged: 208-217.

